

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE REUSO DA SANAMA PARA IRRIGAÇÃO DE CULTURAS NO SEMIÁRIDO ALAGOANO

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE REUSO DE SANAMA PARA EL RIEGO DE CULTIVOS EN EL SEMIÁRIDO DE ALAGOAS

EVALUATION OF THE QUALITY OF REUSE WATER FROM SANAMA FOR IRRIGATION OF CROPS IN THE SEMIARID REGION OF ALAGOAS

Christian Barbosa¹, Lucas Candido²

¹Graduando em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, Maceió-AL, Brasil, camb1@ifal.edu.com.br, 0009-0000-3299-6330;

²Graduando em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, Maceió-AL, Brasil, lucas.santos.candido@gmail.com, 0009-0008-7126-4755;

Eixo Temático 12 – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura.

*Eje Temático 12 – Agricultura
Reúso de Efluentes Tratados en la Agricultura.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Reuse of Treated Effluents in Agriculture.*

RESUMO

O reuso de águas de esgoto tratado tem se mostrado alternativa estratégica para enfrentar a escassez hídrica em regiões semiáridas, como o Nordeste brasileiro. Este estudo avaliou a viabilidade do reuso da água da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Benedito Bentes, operada pela SANAMA, para irrigação agrícola. Foram monitorados parâmetros físico-químicos e microbiológicos em 2023, como pH, coliformes termotolerantes, nitrato, fósforo total e turbidez, comparando-se com os limites de tolerância de seis culturas regionais de relevância: cajueiro, mandioca, capim-elefante, sisal, feijão-caupi e manga. Os resultados mostraram pH adequado (7,25–7,49) e níveis de nitrato e fósforo compatíveis com a absorção vegetal. Contudo, turbidez elevada (até 42,5 NTU) e coliformes (picos de 35.145 NMP/100 mL) indicaram riscos, demandando tratamento complementar ou restrição ao uso em culturas consumidas cruas. Conclui-se que a água da ETE apresenta potencial para irrigação de culturas não destinadas ao consumo in natura, fortalecendo a agricultura regional e a sustentabilidade hídrica.

Palavras-chave: reuso de água, irrigação agrícola, ETE Benedito Bentes, sustentabilidade hídrica, semiárido.

RESÚMEN

El reúso de aguas residuales tratadas constituye una alternativa estratégica para enfrentar la escasez hídrica en regiones semiáridas, como el Nordeste de Brasil. Este estudio evaluó la viabilidad del reúso del efluente de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR) Benedito Bentes, operada por SANAMA, para riego agrícola. En 2023 se monitorearon

parâmetros físico-químicos y microbiológicos, como pH, coliformes termotolerantes, nitrato, fósforo total y turbidez, comparándolos con los límites de tolerancia de seis cultivos regionales: anacardo, mandioca, pasto elefante, sisal, caupí y mango. Los resultados mostraron pH adecuado (7,25–7,49) y niveles de nitrato y fósforo compatibles con la absorción vegetal. Sin embargo, la turbidez elevada (hasta 42,5 NTU) y los coliformes (picos de 35.145 NMP/100 mL) representaron riesgos, requiriendo tratamiento adicional o restricciones en cultivos consumidos crudos. Se concluye que el agua de la ETAR tiene potencial para riego de cultivos no destinados al consumo in natura, fortaleciendo la agricultura regional y la sostenibilidad hídrica.

Palabras clave: reuso de agua, riego agrícola, ETAR Benedito Bentes, sostenibilidad hídrica, semiárido.

ABSTRACT

The reuse of treated wastewater is a strategic alternative to address water scarcity in semiarid regions, such as Northeastern Brazil. This study evaluated the feasibility of reusing effluent from the Benedito Bentes Wastewater Treatment Plant (WTP), operated by SANAMA, for agricultural irrigation. In 2023, physicochemical and microbiological parameters were monitored, including pH, thermotolerant coliforms, nitrate, total phosphorus, and turbidity, and compared with tolerance limits of six regional crops: cashew, cassava, elephant grass, sisal, cowpea, and mango. Results indicated suitable pH (7.25–7.49) and nitrate and phosphorus levels compatible with plant uptake. However, high turbidity (up to 42.5 NTU) and coliforms (peaks of 35,145 MPN/100 mL) posed risks, requiring additional treatment or restrictions for crops consumed raw. Overall, the effluent demonstrated potential for irrigation of non-food crops or those not consumed in natura, contributing to regional agriculture and water sustainability.

Keywords: water reuse, agricultural irrigation, Benedito Bentes WWTP, water sustainability, semiarid

INTRODUÇÃO

O crescente aumento da demanda por recursos hídricos em virtude do crescimento populacional, da intensificação agrícola e da expansão urbana tem imposto grandes desafios à gestão da água no Brasil e no mundo. No cenário do semiárido nordestino, onde a escassez hídrica é uma condição estrutural e histórica, a busca por alternativas sustentáveis que permitam a utilização racional e eficiente desse recurso torna-se essencial para garantir a segurança hídrica e alimentar da população. Nesse contexto, o reuso da água proveniente do tratamento de esgoto surge como uma estratégia promissora, capaz de reduzir pressões sobre mananciais naturais e, ao mesmo tempo, contribuir para práticas agrícolas mais resilientes.

A água de reuso consiste no aproveitamento de efluentes tratados provenientes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), adequados para diferentes finalidades, incluindo irrigação agrícola e paisagística, usos industriais e recarga de aquíferos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2017), a utilização de

efluentes tratados na agricultura pode fornecer não apenas água, mas também nutrientes importantes para o desenvolvimento das culturas, como nitrogênio e fósforo, reduzindo custos com fertilização e promovendo a sustentabilidade do setor. No entanto, o uso dessa água deve estar em conformidade com parâmetros de qualidade estabelecidos por normas nacionais e internacionais, a fim de evitar riscos à saúde humana, ao solo e às culturas irrigadas.

No Brasil, a Resolução nº 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) e a Resolução CONAMA nº 430/2011 estabelecem diretrizes para o lançamento e reuso de efluentes, enquanto normas estaduais vêm complementando essa regulamentação. Estudos realizados em diferentes regiões do país têm demonstrado a viabilidade técnica e econômica da prática, desde que haja tratamento adequado e monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade da água. No Nordeste, essa prática ganha ainda mais relevância devido às limitações pluviométricas, à irregularidade das chuvas e à crescente pressão sobre reservatórios e rios intermitentes.

Nesse cenário, destaca-se a Estação de Tratamento de Esgoto Benedito Bentes, localizada em Maceió, Alagoas, responsável por atender uma das maiores comunidades urbanas da capital. A ETE opera com processos de tratamento que visam reduzir a carga orgânica e remover contaminantes, gerando um efluente final com potencial para fins de reuso, desde que monitorado e enquadrado nos padrões estabelecidos pela legislação. A escolha dessa estação como objeto de estudo se deve à sua representatividade regional e ao volume significativo de esgoto tratado diariamente, o que torna sua água de reuso uma alternativa estratégica para aplicações agrícolas em áreas próximas.

Apesar das vantagens potenciais, o reuso agrícola de efluentes tratados ainda enfrenta barreiras de ordem técnica, cultural e regulatória. Entre os principais desafios, destacam-se a necessidade de garantir padrões de qualidade compatíveis com os usos pretendidos, a aceitação por parte dos agricultores e consumidores, e o estabelecimento de sistemas de gestão que assegurem segurança e eficiência no uso desse recurso.

O presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade da utilização da água de reuso oriunda do tratamento de esgoto da ETE Benedito Bentes para irrigação, com foco na realidade nordestina. Serão discutidas suas possíveis aplicações em diferentes tipos de vegetação adaptadas à região, considerando aspectos de tolerância, eficiência no uso da água e potencial econômico.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido com base nas informações dos relatórios de monitoramento operacionais da Estação de Tratamento de Esgoto Benedito Bentes, localizada em Maceió – Alagoas. A unidade atende aproximadamente 350 mil habitantes da parte alta do município, com capacidade de tratamento de 360 L/s. A ETE obteve sua construção e atual operação por intermédio de uma Parceria-Público-Privada (PPP), estabelecida pela Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), na função de poder concedente, e a concessionária Saneamento Alta Maceió (SANAMA), responsável pela execução dos serviços comerciais e operacionais do sistema de esgotamento sanitário.

As análises laboratoriais compreenderam os seguintes parâmetros, comumente utilizados para avaliação da qualidade da água destinada à irrigação, conforme recomendações da **FAO (1985)** e normas brasileiras:

- **Físico-químicos:** pH, turbidez, sólidos dissolvidos totais (SDT).
- **Químicos:** concentrações de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO).
- **Biológicos:** coliformes totais e termotolerantes, Escherichia coli.
- **Metais pesados (quando aplicável):** chumbo (Pb), cádmio (Cd), cobre (Cu), zinco (Zn).

Tabela 1 - Parâmetros das amostras

Parâmetro	1º bim/23	2º bim/23	3º bim/23	4º bim/23	5º bim/23	6º bim/23
pH	7,435	7,46	7,38	7,44	7,45	7,33
Coliformes termotolerantes (NMP/100 mL)	570	18006,5	1533	262,5	143,5	353,5
Nitrato (mg/L)	1,1	1,0	5,5	1,25	0,7	0,5
Fósforo total (mg/L)	3,635	2,98	2,735	2,26	4,06	3,65
Turbidez (NTU)	19,35	42,05	21,25	28,7	29,35	37,05

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Critérios de Avaliação

A viabilidade do uso da água de reuso para irrigação foi analisada a partir da comparação dos resultados obtidos com os valores de referência estabelecidos por: (i) Resolução CONAMA nº 430/2011 – condições e padrões de lançamento de efluentes; (ii) Resolução CNRH nº 54/2005 – diretrizes nacionais para o reuso; (iii) Diretrizes da FAO

(1985) para qualidade de água destinada à irrigação.

Seleção das Espécies Vegetais

Para verificar o potencial agrícola do uso da água de reuso, foram selecionadas seis espécies vegetais adaptadas ao clima nordestino, de interesse econômico e/ou alimentar, reconhecidas pela tolerância relativa a variações na qualidade da água:

1. **Cajueiro (*Anacardium occidentale L.*)** – frutífera nativa, relevante para exportação.
2. **Mandioca (*Manihot esculenta Crantz*)** – cultura básica da alimentação regional.
3. **Capim-elefante (*Pennisetum purpureum Schum.*)** – utilizado na produção de forragem.
4. **Sisal (*Agave sisalana Perrine*)** – fibra de importância econômica para a região semiárida.
5. **Feijão-caupi (*Vigna unguiculata L. Walp.*)** – leguminosa resistente e base alimentar.
6. **Manga (*Mangifera indica L.*)** – frutífera de relevância comercial e exportadora.

A escolha das espécies considerou: (i) Resistência a estresses hídricos e salinos; (ii) Potencial econômico regional; (iii) Importância para a segurança alimentar e pecuária; (iv) Relevância cultural e socioeconômica no Nordeste.

Procedimento de Análise

Após a caracterização da água e a seleção das culturas, foi realizada uma análise comparativa entre os parâmetros de qualidade do efluente e os limites máximos recomendados para irrigação. Os resultados foram discutidos sob a ótica da viabilidade técnica, riscos potenciais ao solo e às culturas, e benefícios relacionados à disponibilidade de nutrientes presentes na água de reuso.

CrITÉRIOS de Resistência das Espécies ao Uso da Água de Reuso

Parâmetros de qualidade relevantes:

- **Sódio (Relação de Adsorção de Sódio – RAS):** afeta a estrutura do solo e absorção de nutrientes.
- **Cloretos e Boro:** elementos tóxicos em concentrações elevadas.

(NTU)

alguns meses

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A avaliação dos dados evidencia que a água de reuso da ETE Benedito Bentes possui parâmetros em geral compatíveis com o uso agrícola, mas com restrições importantes em determinados meses.

O pH manteve-se estável e adequado para todas as culturas, oscilando entre 7,25 e 7,49, dentro da faixa de tolerância recomendada.

O nitrato (0,5–10,0 mg/L) e o fósforo (até 4,38 mg/L) apresentaram valores adequados e até benéficos, atuando como nutrientes complementares para as culturas, o que pode reduzir a necessidade de fertilização química.

No entanto, dois parâmetros representam desafios:

- Os coliformes termotolerantes ultrapassaram os limites em meses específicos (abr/23 e jun/23), indicando risco microbiológico que exige tratamento adicional ou restrição no uso da água para culturas consumidas cruas.
- A turbidez mostrou-se elevada em grande parte do ano (até 42,5 NTU), o que pode comprometer a eficiência da irrigação e a penetração da água no solo, além de indicar carga de sólidos em suspensão.

Em síntese, a água de reuso apresenta boa viabilidade para cajueiro, capim-elefante e sisal, devido à sua maior tolerância. Para mandioca, feijão-caupi e manga, o uso é possível, mas requer monitoramento contínuo, práticas de manejo para salinidade e, preferencialmente, um polimento adicional no tratamento (redução de turbidez e carga microbiológica) para garantir a segurança e a produtividade agrícola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da qualidade da água de reuso evidenciou parâmetros dentro de faixas compatíveis para o cultivo das culturas analisadas, com ressalvas pontuais que precisam ser consideradas no manejo agrícola.

O pH manteve-se estável, em torno de 7,4, o que se encontra dentro da faixa aceitável para todas as espécies avaliadas, não representando risco de toxicidade ou limitação na absorção de nutrientes.

Os coliformes termotolerantes apresentaram valores variáveis, com picos elevados (acima de 30.000 NMP/100 mL em abril), que podem representar risco microbiológico principalmente em culturas de consumo in natura, como o feijão-caupi e a manga. Para culturas industriais ou não consumidas diretamente (cajueiro, mandioca, sisal e capim-elefante), esse parâmetro apresenta menor impacto direto, mas deve ser monitorado para fins de segurança ambiental e sanitária.

Em relação aos nutrientes, o nitrato apresentou concentração majoritariamente baixa (0,5 a 1,6 mg/L), com exceção de junho (10 mg/L), fornecendo aporte de nitrogênio benéfico para o desenvolvimento das plantas. Já o fósforo total, com valores médios entre 2 e 4 mg/L, representa uma contribuição adicional de nutrientes, podendo reduzir a necessidade de fertilização externa, especialmente para o feijão-caupi e a mandioca, que respondem bem ao nutriente.

A turbidez apresentou oscilações, com valores de até 42,5 NTU, o que pode afetar sistemas de irrigação localizada (gotejamento e microaspersão) por entupimento, mas não inviabiliza o uso em sistemas de irrigação convencional ou por aspersão.

De forma geral, a água de reuso apresenta potencial significativo para irrigação das culturas analisadas, desde que adotadas práticas de manejo adequadas, como:

- monitoramento contínuo da qualidade microbiológica;
- ajustes na fertirrigação para balancear o aporte de nutrientes;
- manutenção preventiva em sistemas de irrigação para evitar problemas com turbidez;
- priorização do uso em culturas não consumidas cruas, reduzindo riscos sanitários.

Portanto, o reuso agrícola desta água representa uma alternativa viável e sustentável, alinhada às práticas de economia circular e de preservação dos recursos hídricos, contribuindo para a produção agrícola regional e para a gestão eficiente dos efluentes tratados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a empresa SANAMA – Saneamento Alta Maceió pela disponibilização dos relatórios operacionais e demais informações para condução da respectiva pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayers, R. S., & Westcot, D. W.** (1999). *A qualidade da água na agricultura*. Estudos FAO – Irrigação e Drenagem, 29. Trad. da 2ª ed. Roma: FAO.
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.** (2005). Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes.
- Embrapa** (2020). *Manual de irrigação com águas residuárias*. Brasília: Embrapa.
- Metcalf & Eddy, Inc.** (2016). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
- World Health Organization (WHO).** (2006). *Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater – Volume II: Wastewater Use in Agriculture*. Geneva: WHO.
- Medeiros, S. S., Gheyi, H. R., & Dias, N. S.** (2008). Tolerância de culturas à salinidade em regiões semiáridas. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 12(4), 353-360.
- Oliveira, A. S., & Silva, F. L.** (2019). Reuso de água na agricultura irrigada: potencialidades e desafios no semiárido brasileiro. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, 14(2), 200–209.